
СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ КАРАКАЛПАКСКИХ ШКОЛ

Кеулимжаева Улбосын Конакбаевна

студент 3 курса

Каракалпакский государственный

университет имени Бердаха

ulboskeulimjaeva17@gmail.com

Annotation: *The article discusses the features of the use of Russian phraseology in teaching the Russian language in national schools. The necessity of studying phraseology is substantiated. The difficulties of mastering Russian phraseology in national schools are considered. Development of Russian phraseology in national schools. Defined the most effective methods of teaching Russian phraseology when teaching Russian language in Karakalpak. This article can be used by teachers in the process of teaching phraseology of the Russian language in national schools, as well as by students in writing works on this topic, in preparation for teaching practice.*

Keyword: *phraseology, national school, Russian language, exercises, phraseological units, problem*

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности использования русской фразеологии при обучении русскому языку в национальных школах. Обоснована необходимость изучения фразеологии. Рассмотрены трудности освоения русской фразеологии в национальных школах. Определены наиболее эффективные методы обучения русской фразеологии при обучении русскому языку в каракалпакских классах. Данная статья может быть использована учителями в процессе обучения фразеологии русского языка в национальных школах, а также студентами при написании работ по данной теме, при подготовке к педагогической практике.*

Ключевые слова: *фразеология, национальная школа, русский язык, упражнения, фразеологизмы, проблема.*

Русский язык – один из восточнославянских языков. Это один из крупнейших языков мира, национальный язык русского народа. Он является языком этнического общения, то есть родным языком русского этноса; является языком межнационального общения (в РФ проживает более 170 народов и народностей, и все они общаются между собой на русском языке);

он является также и международным языком (будучи средством общения между народами стран СНГ); и, наконец, один из 6 мировых языков [3].

Знание данного языка способствует достижению значительных успехов во всех сферах жизни, поэтому стало необходимостью хорошее знание русского языка лицами другой национальности. В связи с этим актуальным вопросом стало развитие национальных школ.

Для национальной школы важнейшей задачей, стоящей как перед классными, так и внеклассными занятиями по русскому языку остается развитие речи, предполагающееся в трех направлениях, преследующих единые цели: обогащение активного и пассивного запаса языковых средств, овладение нормами русского литературного языка, в том числе и нормами стилистическими, формирование умений и навыков связной речи в устной и письменной ее форме.

И стоит отметить, что в последнее время методисты, работающие с национальной аудиторией, подчеркивают необходимость развития выразительности речи учащихся в процессе изучения русского языка, что делает, безусловно, обязательным изучение языковых ресурсов для повышения выразительности речи. Сказанное приводит к необходимости изучения русской фразеологии, обладающей высокой образностью и выразительностью.

Но, как известно, в настоящее время в практике обучения русскому языку в национальных школах существует довольно сложная в методическом аспекте проблема освоения русской фразеологии. Интерес к фразеологизмам русского языка объясняется тем, что в данных языковых единицах представлено огромное количество внеязыковых сведений, что и составляет их специфику.

К трудностям освоения русской фразеологии учащимся в национальных школах следует отнести:

- лексические, связанные с малой употребительностью и недостаточным уровнем знаний обучающихся архаизмов, особенностей транслитераций, терминов, имен собственных, стилистически маркированных слов;

- грамматические, связанные с наличием омонимов, повторяющимися формами, малоупотребительностью структур и форм, нетипичным порядком слов и др.;

- смысловые, связанные с расхождением между категориальным значением и формальным лексико-грамматическим статусом, неспособность сопоставить значение фразеологизма в русском и родном языках;

- лингвострановедческие, связанные с непониманием национально-культурных, исторических особенностей русского языка, сферы употребления того или иного фразеологизма [1].

Учитывая все вышесказанное, мы попытались дать методические рекомендации по преподаванию русских фразеологизмов в каракалпакской школе, выстроить систему упражнений и показать их применение на уроках русского языка.

Упражнение 1. Как вы думаете, есть ли в русском языке фразеологизмы схожие с каракалпакскими? Понаблюдаем, как знакомые фразеологизмы звучат на русском языке:

- Иске шебер – мастер на все руки
- Көз илмеу – не смыкать глаз
- Қарын тойдырыу – заморить червячка
- Оз орнын билыу – знать своё место
- Есин жию – прийти в себя
- Динкеси курыу – выбиться из сил
- Бир адым жер – рукой падать
- Қол ушын беру – подать руку помощи

Вывод учителя: Получается, в языке каждого народа имеются сочетания слов, которые отражают национальный колорит языка.

Упражнение 2. Подберите каждому каракалпакскому фразеологизму соответствующий по смыслу русский фразеологизм. Определите, в каких случаях употребление грамматических форм русских и каракалпакских фразеологизмов соответствует друг другу, а в каких различается? В чём состоят эти различия?

Даны фразеологизмы каракалпакского языка: алдынан шығыу (становиться поперек пути); араға тусыу (вставать горой); аузынан тусип қалғанда(как две капли воды); далаға шашу(бросить на ветер); ийннен тау аударылыу(гора свалилась с плеч); ийт жемине салыу(бросить на произвол судьбы); ийт олген жер(за тридевять земель); қара терге батыу(работать засучив рукава); қолы алтын(золотые руки); кулақ салмау(пропускать мимо ушей); тили айланбау (язык заплетается).

Упражнение 3. Из отрывка рассказа А.Шибоева «С ног до головы» найдите и выпишите фразеологизмы.

- Когда-то я с ним был на короткой ноге. Но однажды он (с левой ноги встал, что ли?) полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле ноги унёс!... Зато к нему теперь ни ногой.

-Да, ведёт он себя из рукой вон плохо. Надо бы взять его в руки. И дать ему по рукам. Чтобы знал: рукам воли не давай! И тогда руку даю на отсечение – он сразу перестаёт распускать руки!

– Спору нет – горячая голова! но уж если мы с ним сошлись, на свою голову, то теперь отвечаем за его поведение головой. У меня голова идёт кругом, но думаю, что голову вешать не стоит.

(Ответ: был на короткой ноге, с левой ноги встал, со всех ног, ноги унёс, теперь к нему ни ногой, из рукой вон плохо, взять его в руки, дать ему по рукам, рукам воли не давай, руку даю на отсечение, распускать руки, горячая голова, сошлись на свою голову, отвечаем головой, голова идёт кругом, голову вешать не стоит).

Дополнительное задание: Пользуясь «Русско-каракалпакским фразеологическим словарём для школьников» Т.Джумамуратова, найдите к этим фразеологизмам соответствующие по смыслу каракалпакские фразеологизмы и выделите их значения.

Список литературы:

1. Бектурсынова А.М. Использование русской фразеологии обучении русскому языку как иностранному//Современные проблемы лингвистики и методики преподавания, - Воронеж, 2022, с 695
2. Русско-каракалпакский фразеологический словарь для школьников. Т.Джумамуратов. – Нукус, Каракалпакстан. - 1985.
3. <https://scienceforum.ru/2017/article/2017038074>